

KAR VA ZAIF ESHITUVCHI BOLALAR TA'LIMI JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH DAVR TALABI SIFATIDA

Mirsaid Yunusov Xudayarovich

Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi
yunusovm26@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219287>

Annotasiya

Ushbu maqolada kar va zaif eshituvchi bolalar ta'limida AKT dan foydalanishning dolzarbligi xususida ma'lumotlar keltiriladi. Shuningdek, amaliyotda uchrayotgan metodik muammolarning sabablari hamda ularni bartaraf etish choralari sanab o'tilgan.

Kalit so'zlar: kar va zaif eshituvchi bola, ta'lim, korreksiya, nutq, mashg'ulot, sifat, samaradorlik.

Annotasiya

Dannoy statye izlojeny aktualnost ispolzovaniya IKT v prosesse obrazovaniya gluxix i slaboslyshayux detey. A imenno perechisleny puti resheniya metodicheskix problem, kotoryye vstrechayutsya v praktike.

Klyuchevyye slova: gluxiye i slaboslyshayux deti, obrazovaniye, korreksiya, rech, zanyatiye, kachestvo, effektivnost.

O'zbekistonda imkoniyati cheklangan bolalar va kattalarni qo'llab-quvvatlash sohasi bugungi kunda yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalar ta'limi sifat va samaradorligini oshirish maqsadida amaliyotga o'qitishning zamonaviy hamda axborot kommunikasion texnologiyalarini tatbiq etishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Tadqiqotning muhim yo'nalishi sifatida kar va zaif eshituvchi bolalar maktab-internatlarida tashkil etiluvchi korreksion mashg'ulotlar jarayonida multimedia vositalaridan foydalanishning o'ziga xos metodik, tashkiliy tomonlarini o'rganish tanlab olindi.

Korreksion mashg'ulotlarning maqsad va vazifalari:

- o'quvchilar nuqsonlarni bartaraf etish, yumshatish;
- bolalardagi muammolarning o'quv fanlarini o'zlashtirishga salbiy ta'sirini oldini olish va kamaytirish;
- o'quvchilarni samarali muloqotga o'rgatish, mustaqil faoliyatning turli shakllariga tayyorlash;
- salomatligini nazorat qilish va tiklashga o'rgatish;
- o'z-o'zini baholash va namoyon qilish uchun qulay sharoitlarni yaratish.

Tadqiqotning o'rganuvchi tajriba-sinov ishlari orqali korreksion mashg'ulotlar sifat va samaradorligi tahlil etildi. Buning uchun o'qituvchilarning mashg'ulotlari kuzatildi hamda anketalar olindi. Mashg'ulotlarni kuzatishda asosan, o'qituvchilarning zamonaviy va axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari o'rganildi.

Natijada quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. O'qituvchilar korreksion mashg'ulotlarning yakka holda kar bola bilan ishlashni taqozo etganligi sababli, multimediali vositalardan foydalanishga ehtiyoj u qadar mavjud emas deb hisoblamodalar.

2. Ayrim o'qituvchilar korreksion mashg'ulotlarda AKT dan foydalanishi kuzatildi, biroq ular faqatgina slaydlar orqali rasmlarni namoyish qilish va bu rasmlar ustida bolalar lug'atini tekshirishda qo'llamodalar.

3. Amaliyotda kar va zaif eshituvchi bolalarga kompyuterda nutqni rivojlantiruvchi rus tilidagi "Игры для тигра" dasturning ayrim lavhalari namoyish qilinganda, ularning jarayonga qiziqishi ortgani, xatto so'zlash motivasiyasining kuchaygani sezildi.

4. Kar va zaif eshituvchi bolalar bilan korreksion ishlarni olib borishga mo'ljallangan maqsadli, ya'ni ushbu bolalar uchun mo'ljallangan o'quv reja, dasturlar mazmunidan kelib chiqib tayyorlangan multimedia vositalari ishlab chiqilmagan.

5. Bundan tashqari amaliyotda korreksion fanlar bo'yicha mashg'ulotlarda o'quvchilar qanday ko'rsatkichlarga ega bo'lishi lozimligini belgilab beruvchi mezonlar ishlab chiqilmaganligi ushbu mashg'ulotlardan kutilayotgan natijalarni obyektiv baholash imkonini bermadi.

Ma'lumki, kar va zaif eshituvchi bolalarning to'laqonli ruhiy va shaxs sifatida rivojlanishini ta'minlash kompleks yondashuvlarni talab etuvchi jarayondir. Agar bu vazifa o'z vaqtida amalga oshirilmasa, ya'ni kattalar kar bolaning individual xususiyatlarini tushunmasalar yoki uning hayoti va faoliyati uchun mos shart-sharoitlar yaratib bermasalar, ma'lum vaqt o'tgach, korreksion ishlarga, alohida yondashuvlarga ehtiyoj kuchayadi. Biroq bu davrda bolaning nutqiy apparati harakatchanligi susayishi, mushaklar faoliyatining bir maromga tushib qolishi yuz beradi va kar bolalar bilan ishlashning vaqtining uzayishi, ko'plab didaktik vositalarni tayyorlash talabining oshishiga sabab bo'ladi.

Kar va zaif eshituvchi bolalar ham sog'lom tengdoshlari kabi jamiyat rivojiga hissa qo'shish imkoniyatlariga egadirlar. Biroq bunday bolalar ushbu imkoniyatlarga ega bo'lishlari uchun zaruriy ta'lim-tarbiya sharoitida o'qishi, tarbiyalanishi va rivojlanishi lozim.

Rossiya olimlari L.S.Vigotskiy, F.Rau, S.Zikov va boshqalar hamda milliy surdopedagogika olimlari U.Yu.Fayziyeva, F.U.Qodirova, D.A.Nazarova, R.Rustamovalar o'z ilmiy tadqiqot ishlarida bola shaxsining shakllanishi uchun atrofidagi yaqinlari va ayniqsa, onasi alohida g'amxo'rlik, e'tibor ko'rsatishlari zarurligi hamda kar bola nutqining rivojlanishi uchun ilk yosh davri alohida o'rin tutishini ta'kidlagan holda kar-soqov bola qancha kichik bo'lsa, uning o'zlashtirish layoqati shuncha yuqori bo'ladi deb hisoblaydilar.

Yuqorida o'rgangan barcha nazariy ma'lumotlar hamda o'rganuvchi tadqiqot ishlari tahlili kar va zaif eshituvchi bolalarni ta'lim jarayonida axborot kommunikasion texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xosligi, didaktik imkoniyatlarini asoslash dolzarbligini ko'rsatdi.

Amaliyotida aniqlangan muammolarni bartaraf etish uchun vazifalar belgilab olindi:

1. Yakka mashg'ulot o'qituvchilari uchun yaxlit hujjatlashtirish me'yorlari ishlab chiqilmagan. Natijada maxsus maktab-internatlarda ushbu mashg'ulotlarni samarali tashkil etish bo'yicha ilg'or tajribalarni o'rganishda asos bo'luvchi mezonlarni ishlab chiqish lozim.

2. Korreksion mashg'ulot o'qituvchilari faoliyati monitoringini yuritish uchun reyting ko'rsatkichlari tarkibiga "Amaliyotda AKT dan foydalanish darajasi" talabini maqsadli kiritish va o'qituvchilarning bu yo'nalishdagi vazifalari xukumat xujjatlarida belgilab qo'yilganini targ'ib qilish.

3. Kar va zaif eshituvchi bolalar nutqini rivojlantirishga mo'ljallangan multimedia vositalari mazmuni va loyihasini tayyorlash hamda hamkorlarni belgilash.

4. Tayyorlangan multimedia loyihalarini amaliyotchi o'qituvchilar bilan muhokama qilish va tegishli to'ldirishlar kiritish.

Eng muhimi tadqiqot davomida multimedia resurslarini yaratishga qo'yiluvchi talablar shakllantirildi:

1) multimedia vositasi o'qitishning mazmuni va vazifalariga mos kelishi va aniq maqsadni ko'zlashi;

2) multimedia vositasi o'zining mazmuni, shakli va tarkibiga ko'ra an'anaviy yondashuvga nisbatan qulaylik, zamonaviylik va ehtiyojlarga muvofiqqa egaliligi;

3) kar va zaif eshituvchi bolalar ta'limidan kutilayotgan natijalarni ta'minlashga mo'ljallanganligi;

4) kar va zaif eshituvchi bolalar ta'lim muassasalarida korreksion mashg'ulotlarni tashkil etish jarayonining shakl va usullarini o'zida mujassamlashtirganligi.

Xulosa o'rnida kar va zaif eshituvchi bolalar ta'limi jarayoniga AKT va raqamli o'qitish usullarini bosqichma-bosqich tatbiq etish naqat dolzarb, balki davr talabidir. Chunki ushbu vazifalar qator xukumat xujjatlarida alohida belgilab qo'yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.A. Nazarova Maktabgacha yoshdagi zaif eshituvchi bolalar nutqini rivojlantirish: ped.fan.nom. diss. -T..TDPU.-149 b.
2. R. Rustamova Boshlang'ich sinflarda zaif eshituvchi o'quvchilar nutqining grammatik qurilishini shakllantirish.: ped.fan.nomz. diss. T.: TDPU, 2009.-157 b.
3. U Fayziyeva. Zaif eshituvchi bolalarni savodga o'rgatishning nazariy asoslari. p.f.n. diss. Toshkent. 1994.- 21b.
4. F.U.Qodirova Kar va zaif eshituvchi bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirish. p.f.n. diss. Toshkent. 1994.- 21b.

